

ICHKI AUDITORLARNING MALAKASINI OSHIRISH VA ULARNING FAOLIYATINI BAHOLASH MEZONLARI

Raximberdiyev Roxiddin Asliddin o'g'li

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich

“Buxgalteriya hisobi va audit” yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463916>

Annotatsiya: Mazkur tezisda korxonalarda ichki auditorlarning kasbiy malakasi, ularning tayyorgarlik darajasi, kasbiy etikasi va amaliy faoliyati samaradorligini baholash mezonlari yoritilgan. Ichki auditning sifati bevosita auditorning nazariy bilimlari, tahliliy ko'nikmalari va yondashuv uslublariga bog'liqligi asoslanib ko'rsatilgan. Shuningdek, milliy va xalqaro amaliyotda auditorlarning faoliyatini baholash mezonlari o'rganilib, ichki audit sifatini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ichki audit, auditor malakasi, baholash mezonlari, kasbiy tayyorgarlik, ichki nazorat, sifat ko'rsatkichlari, auditor etikasi, professional sertifikatlash.

Bozor munosabatlarning chuqurlashuvi va raqamli transformatsiya davrida korxonalar faoliyatini samarali yuritish uchun ichki nazorat tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Ichki audit – bu korxonada ichki tizimlarini baholash, xatolik va kamchiliklarni aniqlash, moliyaviy axborotning ishonchligini ta'minlashga qaratilgan faoliyat bo'lib, u korxonaning barqarorligi va moliyaviy intizomini oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan ichki auditorlarning bilim va ko'nikmalari, ularning mustaqilligi, obyektivligi va baholash mezonlariga javob beruvchi faoliyati korxonaning umumiy natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ichki auditorlarning malakasini oshirish – bu korxonalarda ichki nazorat samaradorligini kuchaytirishning asosiy omillaridan biridir. Auditor faqatgina buxgalteriya hisobi va moliyaviy hujjatlarni tekshiruvchi mutaxassis emas, balki tizimdagi kamchiliklar, xavf omillari, siyosatdagi nomuvofiqliklarni tahlil qiluvchi strategik maslahatchi hamdir. Shu bois, ichki auditor zamonaviy moliyaviy bilim, axborot texnologiyalari, xalqaro standartlar, soliq va huquqiy bilimlarga ega bo'lishi kerak.

Auditorlarning malakasini oshirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- doimiy kasbiy qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari (masalan, CIPA, CIA, ACCA kabi xalqaro sertifikatlar orqali);
- ichki o'quv dasturlarini tashkil etish (kompaniya ichida o'tkaziladigan maxsus treninglar);
- xalqaro tajriba almashinuvi va seminarlar orqali ilg'or yondashuvlar bilan tanishish;
- ichki hujjat aylanishi va audit dasturlarini o'rganish va ularni yangilab borish.

Ichki auditorlar faoliyatini baholash mezonlari esa ularning kasbiy ish sifatini ob'ektiv tahlil qilishga xizmat qiladi. Bu mezonlar quyidagilardan iborat:

1. Audit rejasiga amal qilish darajasi – rejalashtirilgan tekshiruvlarning vaqtida va to'liq amalga oshirilganligi.
2. Xulosalarning asoslanganligi – auditor tomonidan berilgan tavsiyalar, dalillar va tahlillar asosli va hujjatlashtirilgan bo'lishi kerak.
3. Audit hujjatlarining to'liqligi va aniqligi – har bir tekshiruv bo'yicha tuzilgan ishchi fayllar, aktlar, dalolatnomalar va izohlarning mavjudligi.
4. Kasbiy etika va maxfiylikka rioya qilish – axborotning tarqalmaganligi, shaxsiy manfaatlar bilan to'qnashuv bo'lmaganligi.

5. Tavsiya va chora-tadbirlarning samaradorligi – audit natijasida berilgan takliflarning rahbariyat tomonidan amalga oshirilganligi va foydasi.
6. Axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmasi – auditorning 1C, ERP, UzASBO kabi tizimlarda ishlay olishi.

Yuqoridagi mezonlar asosida ichki auditorlar faoliyati yillik ravishda baholanadi. Bunda ichki audit bo‘limi rahbariyati, korxonaning moliyaviy boshqaruvi va tashqi kuzatuvchilar (masalan, soliq organlari yoki tashqi auditorlar) o‘z baholarini beradi. Shuningdek, samarali faoliyat yuritayotgan auditorlarni moddiy va nomoddiy rag‘batlantirish tizimini ham joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Xalqaro amaliyotda ichki auditorlarni baholashda maxsus reyting tizimlari, riskka asoslangan yondashuvlar va elektron monitoring mexanizmlaridan keng foydalaniladi. Bunda audit xulosalarining aniqligi, tavsiyalarining foydaliligi va aniqlangan xatoliklar miqdoriga qarab auditorlarga reyting ballari belgilanadi. Bu tizim o‘z navbatida auditorlar o‘rtasida sog‘lom raqobatni yuzaga keltiradi.

2023-yil davomida yirik sanoat korxonalari va xizmat ko‘rsatish sohalarida faoliyat yuritayotgan 150 dan ortiq auditorlar ishtirokida o‘tkazilgan tahlil shuni ko‘rsatdiki, ularning 65 foizi ichki auditga oid xalqaro sertifikatlariga ega emas. Ularning 40 foizi audit faoliyatini an‘anaviy usullar asosida amalga oshiradi va faqatgina tekshirishga qaratilgan yondashuvdan foydalanadi. Shuningdek, audit tavsiyalarining 50 foizdan ortig‘i korxonalar rahbariyati tomonidan e‘tiborsiz qoldirilgan. Bu holatlar ichki auditorlarning malaka darajasi, yetarli bilim va zamonaviy yondashuvlarga ega emasligini ko‘rsatmoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, xalqaro malaka va doimiy malaka oshirishga e‘tibor berilgan korxonalarda audit tavsiyalarining amalga oshirilish darajasi 2 barobar yuqori bo‘lgan.

Ichki auditorlarning malakasini oshirish va ularning faoliyatini mezon asosida baholash – korxonalarda ichki nazorat va audit tizimini takomillashtirishda muhim omildir. Auditorlar zamonaviy yondashuvlar, xalqaro standartlar, axborot texnologiyalari va tahliliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi zarur. Ularning faoliyatini aniq mezonlar asosida baholash va bu baholarni moddiy va kasbiy rag‘batlantirish tizimi bilan bog‘lash audit tizimini raqobatbardosh va samarali qiladi. Ichki auditning sifati – bu auditor shaxsining kasbiy darajasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, bu borada davlat siyosati, korxonalar rahbariyati va kasbiy uyushmalarning uzluksiz hamkorligi zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Audit faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni – 2021-yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobi milliy standartlari – 2023-yil.
3. The Institute of Internal Auditors (IIA): International Professional Practices Framework (IPPF), 2022.
4. To‘xtayev O. “Audit asoslari”, Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
5. “Ichki nazorat va audit” jurnali, 2024-yil, 1-son.
6. www.audit.uz – O‘zbekiston Respublikasi auditorlar palatasi rasmiy sayti.
7. www.theiia.org – International Institute of Internal Auditors rasmiy portali.